

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM
Projecto Municipal Santarém a Património Mundial
Secção de Arqueologia

CARTA ARQUEOLÓGICA DO CONCELHO DE SANTARÉM

Documento Preparatório

Santarém, Novembro de 1998

Uca

Preâmbulo

A constituição de inventários e cartografia de sítios de arqueológicos é um instrumento fundamental na preservação dos bens patrimoniais a que o Estado Português está obrigado pela Constituição, pelas leis da República e pelos acordos internacionais de que é signatário, nomeadamente a Convenção Europeia para a Protecção do Património Arqueológico (la Valetta, Malta, 1992). De acordo com o Dec.-Lei nº117/97 de 14 de Maio, é da responsabilidade do Instituto Português de Arqueologia, através da sua Divisão de Inventário, a constituição de “um sistema de informação arqueológica (Carta Arqueológica de Portugal) que funcione como base de dados geo-referenciada do património arqueológico nacional e instrumento de planeamento ao serviço da sociedade civil e dos restantes organismos da Administração Pública” (art.14º).

A prática de realização da Carta Arqueológica de Portugal tem demonstrado contudo a dificuldade de recolha e gestão de informação a nível nacional. Têm existido diversas tentativas de execução deste projecto, cuja publicação se resume neste momento à informação relativa ao Algarve.

Paralelamente, assiste-se a uma progressiva tomada de consciência a nível local e regional da importância destes trabalhos. Alguns Planos Directores Municipais têm contemplado a realização de inventários e cartografia do património arqueológico, como é o caso do PDM de Almeirim ou Sousel. Por iniciativa das autarquias têm sido publicadas Cartas Arqueológicas das quais se destacam, a título de exemplo, os casos do Alandroal, Arraiolos, Cascais, Esposende, Oeiras ou Tomar. Estas iniciativas podem também associar diferentes autarquias, como é o caso dos municípios do Distrito de Setúbal ou Vila Velha de Ródão e Nisa, que publicaram conjuntamente as suas Cartas Arqueológicas. Existem ainda duas experiências de cartografia e inventário que se reportam a regiões naturais ou culturais e não a circunscrições administrativas: a Carta Arqueológica da Serra de Aires e Candeeiros e os trabalhos desenvolvidos na região do Vale do Côa.

Wen

Desde 1992, a Câmara Municipal de Santarém tem desenvolvido uma acção sistemática no âmbito da arqueologia urbana, incluindo nos seus instrumentos de gestão autárquica posturas que visam a salvaguarda do património arqueológico da cidade, numa perspectiva de estudo, conhecimento e valorização. A experiência acumulada no Centro Histórico demonstra sem dúvida a importância da realização de acções de carácter preventivo, nas quais a cartografia do subsolo da cidade tem um papel fundamental na medida em que se pode afirmar como instrumento de planeamento e gestão das intervenções urbanas que possam afectar o património arqueológico.

No momento em que se aprecia a candidatura do Centro Histórico de Santarém à classificação como Património da Humanidade, assiste-se à crescente necessidade de alargar essa experiência ao território do concelho, particularmente rico em termos de património arqueológico. O conhecimento e valorização do património arqueológico concelhio é de grande importância, tanto mais que se procura que este sirva de base à criação de um instrumento eficaz de gestão do território que permita salvaguardar e proteger um traço fundamental da memória e identidade

I Objectivos	5
II Programa de trabalhos	6
1. Sistematização da informação disponível	6
1.1 Investigação bibliográfica	6
1.2 Consulta dos arquivos e bases de dados do Instituto Português de Arqueologia	7
1.3 Inquéritos locais	7
2. Identificação no terreno dos sítios arqueológicos	7
2.1 Prospeção sistemática do território do concelho	7
2.2 Registo / Cartografia	8
III Gestão do projecto	9
IV Calendarização	11
V Difusão dos resultados	12
1. Apresentação de resultados parcelares	12
1.1 Em reuniões científicas	12
1.1 Através dos meios de comunicação social	12
2. Edição de desdobrável de divulgação	12
3. Publicação da carta arqueológica o concelho de Santarém	13
VI Meios disponíveis e necessários	13
1. Recursos Humanos	13
2. Equipamento	14
3. Publicações	14
4. Bens de Consumo / Outros	14
VII Financiamento	15

Wen

I Objectivos

1. O primeiro objectivo da Carta Arqueológica de Santarém é o **conhecimento** do património arqueológico existente no território do concelho.

Por património arqueológico são entendidos todos os vestígios materiais da acção e ocupação humana no espaço de variados períodos cronológicos. Sítios ou estações arqueológicas são quaisquer pontos na paisagem com vestígios detectáveis de actividade humana antiga (Bahn 1996: 70). A investigação sistemática levada a cabo no território concelhio procurará assim identificar todos os pontos onde a ocupação humana antiga se encontra expressa em registo arqueológico. Este conhecimento é perspectivado em função da construção de uma imagem do que é a História daqueles que habitaram o que é hoje o concelho de Santarém ao longo dos tempos.

2. O conhecimento é o primeiro passo para a **salvaguarda** do património arqueológico concelhio.

Os vestígios arqueológicos têm, pela sua própria natureza, uma carácter particularmente frágil. Além dos agentes naturais, a acção humana poderá por em causa a integridade deste património, que facilmente passa despercebido a não especialistas. Neste sentido, importa garantir que o património arqueológico seja protegido de eventuais ameaças e que se possa constituir como parte integrante da memória colectiva do concelho e da sua fruição cultural.

3. Pretende-se que a Carta Arqueológica de Santarém seja um instrumento eficaz de **gestão** patrimonial.

A informação constante no inventário de bens e sítios de interesse arqueológico existente no concelho deverá complementar todos os estudos de planeamento e gestão territorial sob responsabilidade da autarquia. Particularmente importantes são os projectos de realizações públicas ou privadas que impliquem transformações significativas da topografia e/ou da paisagem, quer se tratem de trabalhos de construção, trabalhos agrícolas ou actividades extractivas.

Uean

A gestão deste património é naturalmente enquadrada na âmbito da legislação em vigor*, em estreita colaboração com o Instituto Português de Arqueologia, conforme protocolo estabelecido entre a autarquia e este organismo em 1998.

4. O conhecimento, salvaguarda e gestão dos bens e sítios arqueológicos têm como objectivo último a **valorização** deste património, na perspectiva da sua **fruição cultural** por todos os eventuais interessados, com particular destaque para os munícipes de Santarém.

A importância do património arqueológico revela-se não só na sua vertente científica, contribuindo para a produção de conhecimento a nível da história regional e local, mas também na medida em que poderá constituir um elemento significativo de valorização da paisagem, nomeadamente no âmbito de acções de turismo cultural. Os dados recolhidos em sequência dos trabalhos de elaboração da Carta Arqueológica são também de extrema importância para o Plano Museológico de Santarém, contribuindo para o acervo do Museu Municipal, além de poderem ser previstas situações de criação de pequenos núcleos museológicos associados a sítios de interesse arqueológico no concelho.

II Programa de trabalhos

1. Sistematização da informação disponível

1.1 Investigação bibliográfica

Pesquisa bibliográfica sistemática relativa à informação publicada de natureza arqueológico do Concelho de Santarém.

Além das publicações de carácter geral e de bibliografia especializada da área de Arqueologia, serão analisadas atentamente as publicações locais, com especial destaque

* Lei 13/85 de 6 de Julho (Património Cultural Português, concretamente no seu capítulo IV - Do regime específico do património arqueológico)

Portaria n° 269/78 de 12 de Maio, com as alterações introduzidas pela Portaria n° 195/79 de 24 de Abril (Regulamento de Trabalhos Arqueológicos)

Decreto-Lei n° 289/93 de 21 de Agosto (Normas relativas ao património arqueológico subaquático - aplicável aos cursos de água, seus leitos e margens e zonas inundadas periodicamente)

Uca

para os periódicos de circulação regional. Esta pesquisa será levada a cabo na Biblioteca Nacional e Biblioteca Municipal de Santarém, bem como em bibliotecas da especialidade, nomeadamente a Biblioteca do Instituto Arqueológico Alemão (delegação de Lisboa), do Museu Nacional de Arqueologia e do Instituto de Arqueologia da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.

1.2 Consulta dos arquivos e bases de dados do Instituto Português de Arqueologia

No âmbito do Protocolo de Colaboração entre a Câmara Municipal e o Instituto Português de Arqueologia, este organismo disponibilizará a informação contida nos seus arquivos e bases de dados relativa ao Concelho de Santarém. Já foram realizadas neste momento algumas sessões de trabalho neste sentido, prevendo-se a necessidade de continuação dos trabalhos em curso. Seria de toda a conveniência a aquisição do programa *Endovellico* (base de dados geo-referenciada) já que, conforme acordo estabelecido entre as duas instituições, a Carta Arqueológica do Concelho de Santarém terá a sua realização integrada na Carta Arqueológica Nacional.

1.3 Inquéritos locais

Propõe-se a aplicação de um modelo de inquérito escrito sobre o património arqueológico (que contemple referência a sítios conhecidos através de tradição oral, lendas e histórias populares ou outros indicadores da existência de vestígios arqueológicos). Esse inquérito será conduzido através das freguesias e associações culturais do concelho.

2. Identificação no terreno dos sítios arqueológicos

2.1 Prospeção sistemática do território do concelho

we7

Procura-se a identificação e caracterização, através dos vestígios encontrados à superfície no terreno, de todos os sítios de interesse arqueológico no território do concelho.

A programação deste trabalho terá necessariamente em conta a informação recolhida através de outras fontes (cf. secção anterior), além de partir da análise da paisagem em função das estratégias de povoamento em diferentes épocas (implantação topográfica, área de exploração de recursos, etc.). Assim, serão sistematicamente visitados todos os locais que possam apresentar indicadores de vária natureza da existência de sítios arqueológicos, visando a sua caracterização em termos histórico-arqueológicos.

2.2 Registo / Cartografia

Todos os sítios identificados deverão ser alvo de um registo rigoroso que contemplará o preenchimento de uma ficha descritiva (cf. anexo....), fotografia (do sítio e envolvente, bem como de elementos de interesse arqueológico preservados *in situ*) e cartografia. Em princípio não serão recolhidos materiais arqueológicos nos locais identificados além daqueles que se considerarem essenciais para a caracterização do sítio e posterior estudo e/ou aqueles cuja integridade se apresente ameaçada por quaisquer agentes naturais ou de acção humana. Os materiais recolhidos integrarão a Reserva Municipal - Secção de Arqueologia depois de devidamente tratados e inventariados.

A localização desses sítios deverá ser levada a cabo o mais rigorosamente possível; tendo em vista a sua integração na base de dados geo-referenciada Endovellico deverão ser identificados pelas coordenadas geográficas completas.

Além da localização cartográfica, deverá prever-se o levantamento topográfico à escala 1: 500 dos sítios em causa com clara identificação da área de dispersão de vestígios arqueológicos.

A cartografia de base utilizada será a cartografia digital utilizada para os sistemas de informação geográficos previstos para o concelho de Santarém (geridos através do Projecto de Municipal de Consolidação do Sistema Urbano). Desta forma, procurar-se-á

que a Carta Arqueológica se possa afirmar como um eficaz instrumento de planeamento e gestão do território.

III Gestão do projecto

A Carta Arqueológica do Concelho é um projecto da responsabilidade do Projecto Municipal Santarém a Património Mundial.

A sua execução ficará a cargo dos técnicos de Arqueologia deste gabinete. A coordenação científica e execução no terreno é da responsabilidade de um dos dois técnicos superiores de Arqueologia, contando com a colaboração dos operários e do desenhador de arqueologia*, que prestarão simultaneamente apoio aos trabalhos de arqueologia urbana desenvolvidos no Centro Histórico.

Relativamente ao registo cartográfico e gestão da informação geográfica, esta será feita em colaboração com o Gabinete do Projecto de Consolidação do Sistema Urbano. O Departamento de Obras Municipais prestará apoio aos trabalhos de topografia.

A constatação da existência de sítios de interesse arqueológico será imediatamente considerada nos pareceres e licenciamentos de quaisquer trabalhos que possam alterar significativamente a paisagem em que estão integrados. Medidas especiais de salvaguarda poderão ser tomadas em casos que o justifiquem, nomeadamente a proposta de classificação. A gestão desta informação será feita em colaboração com o Instituto Português de Arqueologia, concretamente através da sua Extensão em Torres Novas, conforme estabelecido no Protocolo assinado entre a Autarquia e esta instituição.

Prevê-se a colaboração estreita com as Juntas de Freguesia na fase de recolha de informação e posteriormente na gestão do património identificado nos respectivos territórios. Assim, estes organismos serão informados sistematicamente da existência de sítios de interesse e potencial arqueológico à medida da sua identificação, procurando-se que participem activamente na salvaguarda desse património, nomeadamente através do

* Estão previstos dois lugares de operário de arqueologia e um de desenhador no novo quadro de pessoal do gabinete; neste momento, a equipa não dispõe de desenhador, sendo os lugares de operário preenchidos por uma situação de contrato a termo certo e uma transferência de um trabalhador do DOM.

alerta de eventuais ameaças sobre esses sítios (acções de construção civil, trabalhos agrícolas, recolha clandestina de materiais arqueológicos, etc.)

A edição da Carta Arqueológica será coordenada pelo Gabinete do Projecto Municipal Santarém a Património Mundial. As acções sensibilização e de divulgação parcelar dos resultados serão também da responsabilidade do Gabinete em colaboração com o Departamento de Assuntos Culturais e Sociais, nomeadamente das suas Divisões de Cultura e Turismo e Educação e Juventude, e com o Gabinete de Relações Públicas.

IV Calendarização

	1999	2000	2001	2002
Investigação bibliográfica	■			
Consultas ao IPA	■			
Aplicação de inquéritos	■			
Análise de inquéritos		■		
Prospecção	■	■	■	
Sistematização de informação recolhida		■	■	■
Levantamentos topográficos de sítios		■	■	■
Cartografia				■
Preparação da publicação				■
Edição de desdobrável de divulgação				■
Publicação da Carta Arqueológica				■

V Difusão dos resultados

1. Apresentação de resultados parcelares

1.1 Em reuniões científicas

Durante o período de elaboração da Carta Arqueológica do Concelho poderá haver apresentação pública de resultados parcelares em reuniões de carácter científico, nomeadamente as vocacionadas para os estudos no âmbito da Arqueologia da Paisagem, tanto em Portugal como no estrangeiro. A apresentação de resultados junto do meio científico é particularmente relevante não só no que diz respeito à divulgação da acção da Câmara Municipal de Santarém a este nível, mas também relativamente à troca de experiências com outros projectos similares que estejam a ser desenvolvidos simultaneamente.

1.1 Através dos meios de comunicação social

A divulgação do trabalho desenvolvido na elaboração da Carta Arqueológica junto do grande público constitui-se como um dos objectivos principais deste projecto. Assim, procurar-se-á manter a opinião pública informada dos objectivos do trabalho em curso e dos progressos alcançados em cada uma das fases.

Será privilegiada a relação com os meios de comunicação social regionais e locais, já que se pretende que este projecto tenha uma forte ligação à comunidade, sem descurar também os media de divulgação nacional.

2. Edição de desdobrável de divulgação

No final da fase de recolha de informação e cartografia, e antes da edição da Carta Arqueológica, prevê-se a edição de um desdobrável de divulgação sobre os sítios arqueológicos identificados no Concelho. Este desdobrável fará divulgação dos resultados deste projecto e dirigir-se-á por um lado à comunidade regional e local, e por outro, aos visitantes que procuram anualmente o concelho.

ues7

3. Publicação da carta arqueológica o concelho de Santarém

O objectivo principal do projecto é a edição da Carta Arqueológica do Concelho de Santarém. Esta publicação apresentará a sistematização de toda a informação recolhida (fichas descritivas de sítio, cartografia, apresentação de materiais arqueológicos eventualmente recolhidos, etc.), além de um estudo de conjunto relativamente à dispersão de vestígios arqueológicos para cada período histórico identificado.

A publicação da Carta Arqueológica naturalmente não dispensará a sua constante actualização já que, pela sua própria natureza, a informação de carácter arqueológico nunca se encontra verdadeiramente completa.

VI Meios disponíveis e necessários

1. Recursos Humanos

A Câmara Municipal de Santarém dispõe no seu quadro de pessoal de dois técnicos superiores de arqueologia, um dos quais se pretende que seja responsável pela coordenação do projecto da Carta Arqueológica do Concelho.

A nível de pessoal não superior, está prevista a criação de dois lugares de operário de arqueologia e um de desenhador de arqueologia que prestarão apoio quer às actividades de arqueologia urbana quer aos trabalhos de campo e gabinete relativos à Carta Arqueológica.

Dado o volume de trabalhos, poderá haver necessidade de dispor de mais trabalhadores auxiliares. À semelhança do que acontecendo nas actividades desenvolvidas no âmbito da arqueologia urbana, essas faltas poderão ser colmatadas com recurso a programas ocupacionais do Instituto de Emprego e Formação Profissional e Instituto da Juventude, prevendo-se também a continuação da colaboração com o Gabinete de Serviço Cívico dos Objectores de Consciência.

Ue07

2. Equipamento

Os trabalhos da Carta arqueológica farão uso do equipamento neste momento disponível para a equipa de arqueologia. Torna-se contudo necessária a aquisição do seguinte equipamento:

1999 ¹	Viatura todo-o-terreno*	2 500 000 esc.
1999	Câmara fotográfica	100 000 esc.

* prevê-se a comparticipação de verbas através de apoio mecenático

3. Publicações

2002	Edição de desdobrável	500 000 esc.
2002	Edição da Carta Arqueológica	6 000 000 esc.

4. Bens de Consumo / Outros

Nesta rubrica inserem-se os bens consumíveis de fotografia, desenho, limpeza e armazenamento de materiais arqueológicos recolhidos no decurso dos trabalhos de prospecção.

Incluem-se também deslocações necessárias aos trabalhos de investigação bibliográfica, e aquisição de serviços que não possam ser efectuados com recurso aos meios disponíveis da autarquia.

1999 ¹	Bens de Consumo / Outros	1 000 000 esc.
2000	Bens de Consumo / Outros	1 000 000 esc.

¹ Esta verba encontra-se inscrita na previsão orçamental do PMSPM para 1999 que aguarda aprovação

2001	Bens de Consumo / Outros	1 000 000 esc.
2002	Bens de Consumo / Outros	1 000 000 esc.

VII Financiamento

Parte das verbas necessárias à execução da Carta Arqueológica do Concelho deverão ser incluídas nos orçamentos anuais da Autarquia de acordo com as disponibilidades financeiras verificadas durante o período de vigência do projecto (1999-2002).

Fontes de financiamento exteriores à Câmara Municipal poderão ser encontradas através de recurso a apoios mecenáticos, nomeadamente para a aquisição da viatura todo-o-terreno e publicação da Carta Arqueológica.

A integração deste projecto no Plano de Desenvolvimento Integrado da Lezíria do Tejo, que se encontra em fase de apresentação de proposta de realização, poderá garantir também parcialmente o financiamento da Carta Arqueológica.

A Responsável pela execução do
Projecto da Carta Arqueológica

Mauro Luís de Melo Henriques de Almeida